

EFEITO DA UTILIZAÇÃO DA ISOTRETINOÍNA EM SINTOMAS DEPRESSIVOS DE PESSOAS COM ACNE VULGAR: REVISÃO INTEGRATIVA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas, Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

EFFECT OF USE OF ISOTRETINOINE ON DEPRESSIVE SYMPTOMS IN PEOPLE WITH ACNE VULGAR: INTEGRATIVE REVIE

EFECTO DEL USO DE ISOTRETINOINA SOBRE LOS SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN PERSONAS CON ACNÉ VULGAR: REVISIÓN INTEGRATIVA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591870

Autoras:

Ianca Dos Santos Sousa

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

E-mail: yancasousa888@gmail.com

Rayra Moura Oliveira

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

E-mail: oliveirarayramoura@gmail.com

Yndianara Das Neves Sousa

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

E-mail: yndianara15@gmail.com

Luciane Marta Neiva de Oliveira

E-mail: lucianemarta@hotmail.com

RESUMO:

O objetivo do presente estudo é analisar, por evidências científicas, os efeitos do uso da isotretinoína nos sintomas depressivos de pessoas com acne vulgar. Realizou-se uma revisão integrativa da literatura utilizando as bases de dados das plataformas: MEDLINE e LILACS por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e SCIELO (Scientific Biblioteca Eletrônica Online). Foram

utilizados os descritores: “Acne Vulgar”, “Isotretinoin”, “Depression” ligados ao operador booleano “AND”. Foram encontrados 47 artigos, que ao serem submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, restaram apenas 5 artigos para análise do resumo. Após a leitura dos resumos, 4 artigos foram selecionados para serem incluídos no trabalho. Observou-se que a maioria dos voluntários não apresentou sintomas depressivos durante a utilização da isotretinoína oral. Conclui-se que não houve relação entre a utilização da isotretinoína em sintomas depressivos de pessoas com acne vulgar.

Palavras-chave: acne vulgar; isotretinoína; depressão.

ABSTRACT:

The aim of the present study is to analyze, through scientific evidence, the effects of the use of isotretinoin on depressive symptoms in people with acne vulgaris. An integrative literature review was carried out using the databases of the platforms: Medline and lilacs through the Virtual Health Library (BVS), Online System for Research and Analysis of Medical Literature (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and SCIELO (Online Scientific Electronic Library). The descriptors were used: “Acne Vulgar”, “Isotretinoin”, “Depression” linked to the Boolean operator “AND”. A total of 47 articles were found, which when submitted to the inclusion and exclusion criteria, only 5 articles remained for analysis of the abstract. After reading the abstracts, 4 articles were selected to be included in the work. It was observed that most volunteers did not present depressive symptoms during the use of oral isotretinoin. It is concluded that there was no relationship between the use of isotretinoin in the depressive symptoms of people with acne vulgaris.

Keywords: acne vulgaris; isotretinoin; depression.

RESUMEN:

El objetivo del presente estudio es analizar, a través de la evidencia científica, los efectos del uso de isotretinoína sobre los síntomas depresivos en personas con acné vulgar. Se realizó una revisión integrativa de la literatura utilizando las bases de datos de las plataformas: Medline y lilacs a través de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), Sistema en Línea para la Investigación y Análisis de la Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y SCIELO (Biblioteca Electrónica Científica en Línea). Se utilizaron los descriptores: “Acne Vulgar”, “Isotretinoin”, “Depression” vinculados al operador booleano “AND”. Se encontraron un total de 47 artículos, que al ser sometidos a los criterios de inclusión y exclusión, solo quedaron 5 artículos para el análisis del resumen. Después de la lectura de los resúmenes, se seleccionaron 4 artículos para ser incluidos en el trabajo. Se observó que la mayoría de los voluntarios no presentaron síntomas depresivos durante el uso de isotretinoína oral. Se concluye que no existió relación entre el uso de isotretinoína en los síntomas depresivos de personas con acné vulgar.

Palabras clave: acné vulgar; isotretinoína; depresión.

1. INTRODUÇÃO

A disfunção popularmente conhecida como acne vulgar se apresenta em 85 a 100% da sociedade em alguma etapa da vida (Figueiredo et al., 2011). Segundo Silva et al., (2014), descreve que a acne decorre de glândulas secretoras de sebo, sendo assim, quando inflamadas ou infeccionadas acarretando a aparição de nódulos, pápulas, comedões, pústulas e pode ser conceituado como “doença hormonal e genética” detectada na localidade pilossebácea, com desenvolvimento de cistos que podem provocar um desempenho inflamatório de maior proporção.

A acne é uma epidemiologia muito abrangente, pois engloba diferentes raças e gênero, com grande domínio no sexo feminino, sendo mais apontada no sexo masculino e em múltiplas idades (Costa et al., 2020). É interessante ressaltar, que existem quatro fatores causadores da acne: sendo eles alterações no processo de queratinização, hipersecreção das glândulas sebáceas, colonização do folículo piloso por microorganismos nomeados propionibacterium acnes e Staphylococcus albuse e liberação de mediadores inflamatórios na pele (Kolbe & Silva, 2017).

Percebe-se que as lesões acneicas inflamatórias estão referentes à presença dos agentes Propionibacterium acnes no interior da glândula. A bactéria aloja-se na glândula sebácea e seu metabolismo enzimático promove hidrólise dos triglicerídeos e liberação de substâncias que atuam como quimiotáticos para células do sistema imunológico (Júniora & Leiteb, 2005). Os retinóicos são os agentes comedolíticos mais eficientes para o tratamento da acne vulgar, onde a isotretinoína é o mais comumente utilizado, obtendo em 90% dos casos a redução completa das lesões (Knutson & Pershing, 2004).

Conhecido comercialmente como roacutan, o tratamento com isotretinoína pretende controlar as diferentes causas do surgimento da acne (Kolbe & Silva, 2017). Este fármaco atua nos casos de recorrência da acne, e em seu acometimento moderando, onde sua utilização são em doses mais baixas produzindo menos efeitos adversos, na grande maioria dos tratamentos são utilizados 0,6 a 0,75 mg/kg por dia de isotretinoína por 16 a 35 semanas, garantindo bons resultados com o tratamento (Titus & Hoge, 2012; Silva et al., 2009).

Atua viabilizando a estabilidade na produção de sebo, visto que diminui a dimensão das glândulas sebáceas. Além disso, a medicação apresenta efeito anti-inflamatório dérmico, obtendo resultados clínicos com a utilização de forma adequada e duração de oito a dezesseis semanas (Brasil, 2018).

A isotretinoína, substância que advém da vitamina A, mostrou resultados positivos em alguns pacientes com diagnóstico de depressão no que diz respeito à melhora dos seus sintomas, patologia essa que se apresenta na grande maioria da população em decorrência dos impactos psicossocial que a acne manifesta (Teixeira et al., 2012). Uhlenhke et al. (2010) contrasta que a depressão é duas a três vezes mais afetados em enfermos com acne vulgar (8,8%) comparada com

a comunidade em geral. Essas circunstâncias podem impactar custosamente na vida dos sujeitos com acne vulgar.

O uso da isotretinoína em pacientes com acne vulgar, independente do sexo e idade do indivíduo, promove uma melhora significativa na autoestima, autoconfiança, visto que a utilização correta e adequada da medicação promove bons resultados na imagem social e pessoal (Fried & Wechsler, 2006).

Diante do exposto, a presente pesquisa visa discutir os efeitos da utilização da isotretinoína em sintomas depressivos de pessoas com acne vulgar.

2. METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão integrativa no período de janeiro a março de 2022, onde se observou os efeitos da utilização da isotretinoína nos sintomas depressivos de pessoas com acne vulgar.

Esta revisão integrativa contemplou as seguintes etapas: escolha do tema e formulação da pergunta norteadora; seleção das palavras-chave; identificação dos critérios de inclusão e exclusão; seleção dos artigos nas bases de dados, em seguida elaborou-se uma tabela com os principais achados após análise minuciosa dos estudos selecionados, a qual foi ordenado em colunas compondo-se os itens: autor/ano, categoria de estudo, amostra, metodologia, resultados.

A busca foi realizada utilizando-se os seguintes descritores: “Acne Vulgar”, “Isotretinoína”, “Depressão”, além das respectivas traduções para o inglês: “Acne Vulgaris”, “Isotretinoin”, “Depression” e suas associações utilizando-se o operador booleano AND. Selecionaram-se artigos publicados nas bases de dados: SCIELO (Scientific Eletronic Librany Online), LILACS e MEDLINE, sendo pesquisadas por meio da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde).

Constituíram critérios de inclusão: ensaios clínicos e randomizados publicadas de 2011 a 2021, que abordassem a isotretinoína oral no tratamento da acne vulgar. Foram excluídos: artigos que abordassem outra forma farmacológica de tratamento da acne que não fosse à isotretinoína oral, pesquisas que associassem a isotretinoína a outros fármacos, artigos que não relacionassem o medicamento a depressão e estudos em duplicidade.

Foram nomeados como filtro de pesquisa: acne vulgar and Isotretinoína/Acne vulgar and Depressão. Inicialmente identificou-se um total de quarenta e sete artigos, em seguida aplicaram-se os critérios de exclusão obtendo-se um total de quatro artigos (figura 1) os quais foram analisados e classificados conforme os itens autor/ano, categoria de estudo/amostra, metodologia, principais resultados (Figura 2).

FLUXOGRAMA

Figura 1: A ferramenta de busca para apuramento dos artigos. Teresina, 2022.

Fonte: Direta da Pesquisa. Teresina (2022).

A verificação e interpretação dos artigos se deram por meio da adequação de processo de pesquisa temática, direcionando-se a uma leitura criteriosa de cada artigo da íntegra, em que propiciou a constituição das evidências da atual pesquisa, assegurando os aspectos éticos e legais e autoria dos artigos pesquisados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra do desfecho foi lida e avaliada na íntegra, abordados os dados obtidos através de uma tabela para um melhor entendimento e clareza do material apresentado. A figura 2 apresenta a distribuição de informações dos trabalhos científicos, segundo (autor/ano, categoria de estudo/amostra, metodologia, resultados). Para uma melhor visualização dos resultados encontrados, os artigos foram listados levando as seguintes numerações I a IV, conforme apresento abaixo.

Figura 2: distribuição dos estudos conforme os itens título, autor/ano, categoria de estudo/amostra, metodologia e principais resultados. Teresina 2022.

Nº	AUTOR/ANO	CATEGORIA DE ESTUDO/ AMOSTRA	METODOLOGIA	PRINCIPAIS RESULTADOS
I	S. Rea et al., 2018	Ensaio Clínico/ Indivíduos do	Os integrantes concluíram os	Questionários sobre depressão e Qv foram feitos e sendo chegada à

		<p>sexo feminino e masculino com a faixa etária de 12-19 anos de idade. 194 pacientes triados sendo 48 com critérios de inclusão e 13 a participar.</p>	<p>questionários realizados de depressão e triagem de QV, um grupo de cidadãos dispostos adquiriram isotretinoína oral de 20 mg, 2x ao dia, por duas semanas.</p>	<p>conclusão que nenhum participante relata quaisquer efeitos adversos graves (EAs) do medicamento que não sejam pele seca, lábios e mucosas membranas do grupo isotretinoína, nada relacionado a melhora ou piora da depressão.</p>
II	<p>Marron, S. E et al., 2013.</p>	<p>Indivíduos do sexo feminino e masculino acima de 16 anos de idade. 346 pacientes com 12 tratamento desistências, 69 receberam medicação oral, 83 receberam tratamento misto e 87 não receberam antes da primeira visita ao hospital.</p>	<p>Os participantes completaram uma escala hospitalar de ansiedade e depressão (HADS). A isotretinoína oral foi administrada em doses dependentes do peso, dose cumulativa de 120 mg/kg, administrada por 30 semanas. a medicação foi tomada 2x ao dia.</p>	<p>Os participantes completaram questionários de uma escala hospitalar de ansiedade e depressão, houve melhora significativa ($p < 0,001$) nas seguintes dimensões, na linha de base da consequência do HADS identificaram 90 pacientes (26,0%) como casos clínicos na subescala Ansiedade e 12 (3,5%) na subescala Depressão. Ao final do tratamento esses números caíram para 12 (3,5%) e 6 (1,7%), respectivamente. Houve uma diminuição significativa nos escores de Ansiedade ($p < 0,001$) e Depressão ($p < 0,005$).</p>
III	<p>Ergun, T. et al., 2011.</p>	<p>ECR/ Indivíduos do sexo feminino com 22-39 anos e masculino com 19-39 anos. 63 pacientes, 15 faltaram a consulta final e</p>	<p>Os pacientes foram submetidos a uma entrevista psiquiátrica onde a dose inicial da isotretinoína oral foi de 0,5 mg/kg no primeiro mês e 1mg /kg até</p>	<p>Entre os pacientes que desenvolvem alterações de humor devido à isotretinoína, dois tinham história prévia de depressão coexistentes. No teste de depressão foi analisada a melhora significativa de ($p < 0,006$) é importante ressaltar que, uma minoria de pacientes relatou alguns sintomas de depressão e raiva,</p>

		48 foram avaliados.	completar uma dose acumulativa de 130 – 150 mg/kg.	nenhum desenvolveu depressão clinicamente diagnosticada ou qualquer outro transtorno de humor.
IV	Nevoralová, Z. et al., 2013.	Ensaio clínico/ Indivíduos do sexo feminino e masculino com a faixa etária de 12-41 anos. Um total de 100 pacientes foi incluído no estudo, sendo 71 do sexo masculino e 29 femininos.	Cem pacientes foram incluídos todos os pacientes completaram o Inventário de Depressão de Beck, Versão II (BDI-II). A análise estatística dos escores do BDI-II foi realizada com a dose média de 0,5 mg/kg por dia, a dose acumulativa total foi de 150 mg/kg por 9 meses.	Realizou-se um questionário de tratamento de Depressão de Beck, Versão II (BDI-II), durante o tratamento com isotretinoína, foi observado uma melhora significativa em ($P < 0,005$), não foi encontrado agravamento dos problemas de depressão em nenhum paciente. Ao contrário, geralmente os sintomas depressivos desaparecem. Não foi constatada a ocorrência de ideias suicidas.

Fonte: Direta de pesquisa. Teresina (2022).

Na pesquisa de Rea et al. (2018), obteve-se uma melhora significativa de ($P = 0,560$) em HAD-D (na escala de depressão) em relação aos questionários sobre depressão e Qv, nenhum paciente relata quaisquer efeitos adversos em relação ao uso do fármaco. Marron, S. E et al. (2013) adquiriu resultados positivos em ($p < 0,001$) no escore de ansiedade e de Depressão ($p < 0,005$), analisados por uma escala hospitalar de depressão e ansiedade HADS. No teste de depressão feito por Ergun, T. et al. (2011) foi analisada a melhora significativa de ($p < 0,006$) onde nenhum desenvolveu depressão clinicamente diagnosticada. Nevoralová, Z. et al. (2013) realizou em seu estudo um questionário de tratamento de Depressão de Beck, Versão II (BDI-II) onde se constatou uma melhora significativa em ($P < 0,005$) e não encontraram nenhum agravamento, ao contrário, observando que os sintomas desapareceram.

Marron, S. E et al. (2013) aplicou uma escala hospitalar de ansiedade e depressão, obtendo-se um resultado significativo ($p < 0,005$) no escore de depressão, sugerindo que a utilização da isotretinoína não influenciou no surgimento da depressão. Em outro estudo feito por Langer et al.

(2021) obteve sintomas leves e moderados não relacionados a acne, ou ao uso do medicamento, ou sintomas depressivos.

Com relação aos participantes, em todos os estudos pesquisados, na amostra encontravam-se homens e mulheres, com várias categorias de faixa etária. A média de idade varia entre (12 – 41 anos), em seu estudo S. Rea et al. (2018) incluiu componentes com faixa etária de 12 – 19 anos onde se fazia o uso da isotretinoína oral e obteve-se uma melhora significativa de ($P=0,560$) em HAD-D (na escala de depressão) em relação aos questionários sobre depressão e Qv, nenhum paciente relata quaisquer efeitos adversos em relação ao uso do fármaco. O mesmo efeito foi obtido na pesquisa de Metekoglu S. et al. (2018) onde utilizou indivíduos de faixa etária inferior, devido à inclusão dos participantes com idade de 16 – 44 anos do sexo feminino e masculino. Repara-se que mesmo com faixa etária diferente, a utilização da isotretinoína oral não afeta nos sintomas depressivos, isto significa que seu uso apesar da idade não havia piora no quadro depressivo.

Os estudos de Nevoralová, Z. et al., 2013; S. Rea et al., 2018 utilizaram uma amostra incluindo homens e mulheres, esse resultado corrobora com os achados de Langer et al. (2021) que também utilizou pacientes do sexo masculino e feminino, contendo assim resultados positivo independente do sexo, não havendo piora no quadro depressivo. Os estudos citados apontam que a utilização da isotretinoína independente do sexo, não agrava os sintomas depressivos, geralmente o seu uso promove melhora.

Para cada indivíduo que realizou o tratamento, foi indicado a utilização de uma dose acumulativa de isotretinoína oral, onde no estudo de Ergun, T. et al. (2011) a quantidade inicial administrada foi de 0,5 mg/kg no primeiro mês até completar uma dose acumulativa de 130 – 150 mg/kg. O que confere com a pesquisa feita por Bozdağ, K. E et al. (2009) que os indivíduos consumiram 1 mg/kg por dia, por 16 semanas.

Os indivíduos foram orientados a utilizarem a isotretinoína por algumas, quantidade de meses, em seu estudo Nevoralová, Z. et al. (2013) fez-se a utilização por um total de 9 meses para fazer a utilização em seu tratamento, já no estudo Marron, E. S. et al. (2013) a quantidade de meses que a isotretinoína oral foi administrada, foi por 30 semanas consecutivas para que obter um resultado em seus tratamentos. Concluiu-se que, apesar de o tempo de utilização diferir, eles não apresentaram sintomas depressivos em relação ao uso da isotretinoína oral independente do seu tempo de uso.

Conforme os estudos acima, independente da dose utilizada o resultado do tratamento com isotretinoína oral foi positivo, apesar do seu tempo de uso se diferirem em ambos os tratamentos. Ainda assim, ambos obtiveram resultado positivo no tratamento da acne e não apresentaram interferência nos sintomas depressivos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se então, que a partir dos artigos utilizados no presente trabalho, foi possível identificar que o uso da isotretinoína para pacientes com acne vulgar, não apresenta correlação com os sintomas depressivos. Isto porque, não houve comprovações específicas, que pudessem identificar os efeitos colaterais da medicação no paciente. Dessa forma, não há evidências, que indicam o aumento nos casos relatados, sugerindo que a isotretinoína não causa depressão na vida do sujeito durante o seu uso. Sendo assim, os pacientes que fazem relação da acne vulgar com o uso do medicamento isotretinoína oral, possuem uma melhora significativa no quadro, em relação à acne vulgar. No entanto, é necessário a realização de estudos com outras dosagens, e diferentes tempos de aplicação e públicos maiores de modo a se obter resultados mais fidedignos sobre a temática.

5. REFERÊNCIAS

Bozdağ, K. E., Gülseren, Ş., Güven, F., & Çam, B. (2009). Evaluation of depressive symptoms in acne patients treated with isotretinoin. *Journal of dermatological treatment*, 20(5), 293-296. doi.org/10.1080/09546630903164909

Brasil, agência nacional de vigilância sanitária. Isotretinoína, 2018. http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1774352018&pIdAnexo=10476303.

Costa, FV, de Souza, LS, Conradesque, PR, Carniel, P., & Zago, Â. (2020). Indução percutânea de colágeno como tratamento de cicatrizes da acne vulgar: uma revisão integrativa. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, 9 (8), e252985706-e252985706. doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5706

da Silva júnior, E. D. da.Jr, Sette, I. M. F., Belém, L. de. F., Janebro, D. I., Pereira, G. J. da. S., Barbosa, J. A. A. B., & Menezes, M. D. de. S. F. (2009). Isotretinoína no tratamento da acne: riscos x benefícios. *Revista Brasileira de Farmacologia, Paraíba*, 90(3), 186-189. https://www.researchgate.net/profile/EdilsonSilvaJunior/publication/256747414_Isotretinoin_in_acnes_treatment_risks_x_benefits/links/02e7e53bd81f963f39000000/Isotretinoin-in-acnes-treatment-risks-x-benefits.pdf

Ergun, T., Seckin, D., Ozaydin, N., Bakar, Ö., Comert, A., Atsu, N., ... & Zaimoglu, S. E. N. N. U. R. (2012). Isotretinoin has no negative effect on attention, executive function and mood. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 26(4), 431-439. doi.org/10.1111/j.1468-3083.2011.04089.x

Figueiredo, A., Massa, A., Picoto, A., Soares, A. P., Basto, A. S., Lopes, C., ... & Bello, R. T. (2011). Avaliação e tratamento do doente com acne—Parte I: Epidemiologia, etiopatogenia, clínica, classificação, impacto psicossocial, mitos e realidades, diagnóstico diferencial e estudos complementares. Disponível em: <https://rihuc.huc.min-saude.pt/handle/10400.4/1329>

Fried, R. G., & Wechsler, A. (2006). Psychological problems in the acne patient. *Dermatologic therapy*, 19(4), 237-240. doi.org/10.1111/j.1529-8019.2006.00079.x

Júniora, A. C. L., & Leiteb, A. C. (2005). Benefícios da isotretinoína no tratamento da acne nódulo-cística em pacientes hiperandrogênicas devido à síndrome dos ovários policísticos. *Med Cutan Iber Lat Am*, 33(5), 211-218.

https://www.researchgate.net/profile/AdemirCarvalhoLeiteJunior/publication/28127073_Beneficios_da_isotretinoina_no_tratamento_da_acne_nodulocistica_em_pacientes_hiperandrogenicas_devido_a_sindrome_dos_ovarios_policisticos/links/548034500cf25b80dd705874/Beneficios-da-isotretinoina-no-tratamento-da-acne-nodulo-cistica-em-pacientes-hiperandrogenicas-devido-a-sindrome-dos-ovarios-policisticos.pdf

Kligman, A. M., Fulton, J. E., & Plewig, G. (1969). Topical vitamin A acid in acne vulgaris. *Archives of Dermatology*, 99(4), 469-476. doi:10.1001/archderm.1969.01610220097017

KNUTSON, K., & PERSHING, L. K. (2004). Medicamentos Tópicos. GENNARO, Alfonso R. Remington A ciência e a prática da farmácia, 20, 1262-1263 [https://scholar.google.com.br/scholar?](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptBR&as_sdt=0%2C5&q=KNUTSON%2C+K.%2C+%26+PERSHING%2C+L.+K.+%282004%29.+Medicamentos+Tópicos.&btnG=#d=gs_qabs&t=1652354364393&u=%23p%3Dp6W2ir4z62oJ)

[hl=ptBR&as_sdt=0%2C5&q=KNUTSON%2C+K.%2C+%26+PERSHING%2C+L.+K.+%282004%29.+Medicamentos+Tópicos.&btnG=#d=gs_qabs&t=1652354364393&u=%23p%3Dp6W2ir4z62oJ](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptBR&as_sdt=0%2C5&q=KNUTSON%2C+K.%2C+%26+PERSHING%2C+L.+K.+%282004%29.+Medicamentos+Tópicos.&btnG=#d=gs_qabs&t=1652354364393&u=%23p%3Dp6W2ir4z62oJ)

Kolbe, A. C., & Silva, F. L. (2017). Uso da isotretinoína no tratamento da acne e sua relação com a halitose. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, 16(1), 101-105. DOI:

<http://dx.doi.org/10.9771/cmbio.v16i1.14169>

Langer, L. V., Prim, L., Skare, T., Wrublevski¹, V. X., & Nisihara, R. Isotretinoin, Acne and Depression: A Prospective Controlled Study Isotretinoína, Acne e Depressão: Um Estudo Prospectivo Controlado. DOI <https://dx.doi.org/10.29021/spdv.79.3.1373>

Marron, S. E., Tomas-Aragones, L., & Boira, S. (2013). Anxiety, depression, quality of life and patient satisfaction in acne patients treated with oral isotretinoin. *Acta Dermato-Venereologica*, 93(6), 701-706. doi: 10.2340/00015555-1368

Metekoglu, S., Oral, E., Ucar, C., & Akalin, M. (2019). Does isotretinoin cause depression and anxiety in acne patients?. *Dermatologic Therapy*, 32(2), e12795. doi.org/10.1111/dth.12795

Nevoralová, Z., & Dvořáková, D. (2013). Mood changes, depression and suicide risk during isotretinoin treatment: a prospective study. *International journal of dermatology*, 52(2), 163-168. doi.org/10.1111/j.1365-4632.2011.05334.x

Rea, S., Tucker, S., Frittelli, V., & Gunnarsson, R. (2018). A feasibility study for a triple-blind randomized controlled trial investigating the effects of oral isotretinoin on mood and quality of life in patients

with acne vulgaris. *Clinical and Experimental Dermatology*, 43(1), 54-56.

<https://doi.org/10.1111/ced.13284>

Silva, A. M. F., da Costa, F. P., & Moreira, M. (2014). Acne vulgar: diagnóstico e manejo pelo médico de família e comunidade. *Revista Brasileira de medicina de família e comunidade*, 9(30), 54-63.

[doi.org/10.5712/rbmfc9\(30\)754](https://doi.org/10.5712/rbmfc9(30)754)

Teixeira, V., Vieira, R., & Figueiredo, A. (2012). Impacto psicossocial da acne. *Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology*, 70(3), 291-291. doi.org/10.29021/spdv.70.3.4

Titus, S., & Hodge, J. (2012). Diagnosis and treatment of acne. *American family physician*, 86(8), 734–740. <https://www.aafp.org/afp/2012/1015/p734.html>

Uhlenhake, E., Yentzer, BA, & Feldman, SR (2010). Acne vulgar e depressão: um exame retrospectivo. *Jornal de dermatologia cosmética*, 9 (1), 59-63. doi.org/10.1111/j.1473-2165.2010.00478.x

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)